

Cuantificación de la carga contaminante de los vertimientos generados por la minería en el Chocó

Lady Vargas Porras¹

Se cuantificó el consumo de agua y se caracterizaron los vertimientos en 6 entables mineros con diferentes técnicas de extracción de oro a cielo abierto en 3 localidades del departamento del Chocó. Se seleccionaron 2 emprendimientos mineros en cada una, en los que mediante observaciones y entrevistas, se levantó información acerca del número y tipo de equipos de bombeo, el tiempo de operación diaria, el método de extracción del mineral y cantidades de mercurio empleadas por unidad de tiempo. En los vertimientos del proceso se midieron in situ la temperatura, pH, oxígeno disuelto y turbiedad. Además, se conservaron muestras para análisis en laboratorio de sólidos totales, sólidos suspendidos, mercurio, DBO, DQO, grasas y aceites. Los resultados permitieron calcular y proyectar el consumo de agua y la carga contaminante vertida diaria y anualmente por parámetro, información que se empleó para determinar los principales impactos causados por la actividad sobre el componente hídrico de la zona. Se encontró que el consumo de agua oscila entre 184.800 y 592.200 GPD dependiendo de la técnica de extracción empleada y que se vierten entre 10'315.052 y 186'062.400 kg/año de sólidos, afectando las condiciones fisicoquímicas del agua, que limitan la capacidad de dichas fuentes para soportar su vida acuática, y los procesos biológicos derivados de ella y la utilización del recurso en diferentes actividades socioeconómicas y culturales por parte de las comunidades. Lo anterior sugiere la urgencia de aplicación de estrategias de control durante el proceso, que disminuya la carga contaminante vertida y la mitigación de los impactos sobre el agua

¹ Filiación Institucional: Instituto de investigaciones ambientales del pacifico (IIAP)
lady8181@gmail.com